

SE ANEXAN LOS EXPEDIENTES DEL MODULO DE MI EXPEDIENTE EN LINEA ASÍ COMO EL ELEMENTO UNICO DESCARGADO DONDE SE APRECIA QUE NO COINCIDEN EL ELECTRONICO Y EL FISICO ADEMÁS DE QUE EL FISICO NO DEBERÍA EXISTIR Y SU EXISTENCIA SOLO SIRVIO PARA LA SIMULACIÓN DE JUSTICIA.

“SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION” ORGANOS JURISDICCIONALES DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES.

ASUNTO: **INCONFORMIDAD Y DENUNCIA EN AMPARO**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEPTIMO DISTRITO
CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER.,
XALAPA VER., A 26 DE FEBRERO DE 2026.

P R E S E N T E:

Quien suscribe, **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho y señalando como domicilio para enviar y recibir notificaciones a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con solicitud en estatus ACTIVA así como el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal mediante la FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) como usuario autorizado del sistema asociado a la cuenta GOAM780123HVZNR00, se dirige a este órgano jurisdiccional para interponer recurso de INCONFORMIDAD en relación al expediente de queja 15/2025; 46/2024; 7/2025 bajo los términos **del artículo 15; Artículo 112 párrafo segundo;** de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y del **artículo 22** de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 201 fracción II; artículo 202 párrafos primero y cuarto; artículo 203 de la ley de amparo, YA QUE EL ART. 15 DE LA LEY DE AMPARO NO ME EXIGE TANTO REQUISITO, DECLARO QUE ESTA DEMANDA LA ENVIÓ AUN INCONCLUSA PERO SI QUIEREN PUEDEN TOMAR MIS EXPEDIENTES Y ESTUDIAR EL CASO, AHÍ ENCONTRARÁN TODO LO QUE HE RECLAMADO Y NO HAN ATENDIDO, SI NO, PARA EN 5 DÍAS PRESENTARÉ LA DEMANDA TERMINADA POR LO PRONTO CONMINO AL TRIBUNAL A MANIFESTARSE SOBRE LA SUSPENSIÓN Y LA SUBSISTENCIA BAJO ADVERTENCIA DE QUE NO HAY IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO Y ES INJUSTIFICABLE PARA UN TRIBUNAL ESPECIALIZADO EN MATERIA LABORAL NO PROVEER SOBRE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR.

Con fundamento en el **artículo 58 Quater del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal**, se invoca la validez inmediata de la **Comisión Especial** como **órgano de intervención sumaria** ante **situación análoga de emergencia pública**, codificada por **afectación directa a la integridad de las personas justiciables, servidoras públicas, y al servicio constitucional de impartición de justicia**.

LA PRESENTE INCONFORMIDAD SE ADJUNTA A LA INCONFORMIDAD PRESENTADA ANTERIORMENTE Y DESECHADA MEDIANTE EL ACUERDO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026.

A LA VEZ PROMUEVO INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES AL IGUAL QUE LA NULIDAD DE ACTUACIONES POR REPOSICIÓN DE CONSTANCIAS DE AUTOS YA QUE LA INTEGRIDAD DE LAS ACTUACIONES SE CORROMPIO POR LA SUPLANTACIÓN DE MIS PROMOCIONES ORIGINALES CON COPIA CERTIFICADA POR EL SECRETARIO LO CUAL PRESUMO UN EXPEDIENTE FISICO PARA PODER HACER LA SIMULACIÓN CON LA QUE HAN VENIDO ACTUANDO.

HAGO MENCIÓN QUE NO IMPORTA QUE DECIDAN DESECHAR O DECLARAR SIN MATERIA, INFUNDADO O IMPROCEDENTE, SU ILEGALIDAD ES NOTORIA, CARECEN DE LEGITIMIDAD PARA TRATAR MIS ASUNTOS AL ESTAR MORAL, TECNICA Y LEGALMENTE IMPEDIDOS, LA INCONFORMIDAD QUE DESECHO CLARAMENTE LO HIZO SIN TENER COMPETENCIA, AL DESECHAR LA INCONFORMIDAD SIN ENVIAR AL ORGANO COMPETENTE, ASUMIO UNA FACULTAD QUE NO TENÍA PUES CLARAMENTE EL ART. 39 DE LA LEY DE AMPARO EN CONCORDANCIA CON EL 203, LA INCONFORMIDAD ES PROCEDENTE EN TERMINOS DE LA SEGUNDA FRACCION DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO.

DEBIDO A QUE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR SE DEBE ASEGURAR YA QUE SU INOBSERVANCIA VULNERA Y PONE EN RIESGO LA VIDA DEL TRABAJADOR SE CONSIDERA UN ACTO DE TRACTO SUSECIVO RECLAMABLE EN CUALQUIER TIEMPO, ANTES DE LA COMPETENCIA SE DEBE ATENDER EL AMPARO TRAMITADO EN TERMINOS DEL ART. 15 DE LA LEY DE AMPARO QUE EN SU ART. 112 PARRAFO SEGUNDO INDICA SUSPENDER DE INMEDIATO Y EL ART. 48 DE LA LEY DE AMPARO QUE INDICA SUSPENDER EN CASOS DE ACTOS QUE AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS COMO SON EL DERECHO A LA VIDA. EN ESTAS CONDICIONES, Y ATENDIENDO A LOS MULTIPLES AGRAVIOS POR TODO EL SEPTIMO CIRCUITO ES QUE DECLARO INVALIDO TODO ACTO EMITIDO O POR EMITIR QUE VENGA DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, SU REINCIDENCIA DOLOSA CONFIGURA DELITO PENAL E INFORMO QUE ESTA PROMOCION SE ENVIARA A LA CIDH POR LO QUE SI TENGO QUE VOLVER A PROMOCIONAR, PEDIRÉ MEDIDAS CAUTELARES DEL ORGANISMO INTERNACIONAL PARA QUE SEA TESTIGO DE COMO EN MEXICO LA SIMULACIÓN DE JUSTICIA ESTA DOCUMENTADA.

POR LO PRONTO TODAS LAS ACTUACIONES SE PUEDEN DESCARGAR DESDE LA PAGINA DE INTERNET Y LAS INVOCO COMO HECHOS NOTORIOS OBLIGATORIOS POR TODOS LOS ORGANOS JURISDICCIONALES POR JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA, EN ELLAS HAGO DIFERENTES SEÑALAMIENTOS QUE YA OMITO TRANSCRIBIR PUES NO VOY A REPETIR CADA PROMOCION LO MISMO PARA QUE USTEDES NI LOS LEAN NI SE TOMEN LA MOLESTIA DE CONTESTAR, TODAS SUS EVASIVAS SOLO AGRAVAN SU DELITO PORQUE ES DELITO NO ES FALTA ADMINISTRATIVA, HE SIDO MESURADO, EL TESTADO DE MIS NOTIFICACIONES ES ILEGAL Y SE DEBERÍA MOTIVAR Y FUNDAR TAL ACTO, LA MAYORÍA DE JURISPRUDENCIA LAS OCUPAN PARA CUBRIR SUS ILEGALIDADES ASÍ QUE HASTA ESAS ME TOCARÉ CONTROVERTIR.

zenodo.org/records/18770949

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa,
Veracruz

Tipo de asunto: Queja
Número de expediente: 7/2025
Cuaderno: Queja
Parte notificada: Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco, mediante el cual se desecharon por notoriamente improcedentes los siguientes recursos: 1) De inconformidad; 2) Los incidentes de inejecución de sentencia y de exceso o defecto en la suspensión y, 3) Los incidentes de falsedad de documentos y nulidad de notificaciones, interpuestos por el recurrente *****, le fue notificado vía electrónica el dieciséis de enero de dos mil veintiséis, surtiendo sus efectos legales dicha notificación ese mismo día, de lo que se colige que el término a que alude el artículo 104 de la Ley de Amparo para que interpusieran el recurso de reclamación previsto en dicho numeral, transcurrió del diecinueve al veintiuno de enero de la anualidad que transcurre, sin que se recibiera o registrara algún escrito de la parte recurrente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. En esa tesitura, es dable advertir que si no se promovió en el lapso indicado, el recurso de reclamación contra el proveído señalado en el párrafo que antecede; en consecuencia, acorde al precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado y queda firme para todos los efectos legales. Finalmente, en tanto el presente asunto se encuentra turnado para proyecto de resolución, devuélvase al ponente para que proceda en consecuencia.

Fecha del acuerdo: 27/01/2026
Fecha de publicación del acuerdo: 28/01/2026
Fecha de notificación: 30/01/2026
Hora de notificación: 23:45

Por otro lado, quiero expresar mi deseo a la **publicación sin protección de datos personales** de la **presente demanda al igual que todas mis actuaciones**, atendiendo al principio de máxima publicidad de la información.

HECHOS NOTORIOS CODIFICADOS:

- El quejoso tramita en línea, por lo tanto, **no requiere señalar domicilio físico ni postal.**
 - El sistema **reconoce automáticamente su FIREL** y correo electrónico asociado. El acceso al expediente electrónico es **automático**, no concedido por autoridad alguna condicionado a la creación del expediente digital en el sistema por parte del encargado
 - La notificación electrónica es **obligatoria (la personal equivale a la alerta de notificación pendiente en el sistema)**, no opcional ni sujeta a promoción.
 - El artículo 30 fracción II de la ley de amparo obliga a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, vencido el plazo la notificación se hace automática y se tiene como válidamente hecha, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas, mismo caso anterior para notificarse.
 - En concordancia con el punto anterior, toda notificación al quejoso que actúa por propio derecho debe ser personal, entendiéndose estas no en persona si no mediante alerta en el sistema que indique que cuenta con notificaciones pendientes
 - Mis actuaciones son 100% en línea para las notificaciones la única normatividad aplicable está regida por la ley de amparo en sus artículos 2, artículo
 - Ley de amparo Arts. 26. Párrafo Primero Fracción IV;
-
- **Todas las autoridades que participan en el juicio de amparo están obligadas a generar un usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que por dicho medio actúen dentro del juicio. Las autoridades que tengan suscrito Convenio de Interconexión con el Órgano de Administración Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán actuar en el juicio a través de dicho sistema con fundamento en el artículo 3o, fracción XIII de la ley de amparo.**
 - La omisión de notificación personal electrónica constituye **simulación institucional** y debe ser archivada como evidencia.
 - **NORMA APLICABLE:**
 - **Acuerdo General Conjunto 1/2013 y Acuerdo General de Administración 11/2014 (SCJN):** regulan FIREL, expediente electrónico, y acuse de recibo.
 - **Acuerdo General del Pleno del CJF (noviembre 2022):** establece medios electrónicos como eje rector del nuevo esquema de trabajo.
 - **Artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles:** establece la validez de documentos electrónicos con firma digital y sello de tiempo.
 - **La jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,** que lleva por rubro y datos de identificación: **“HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS; Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).”** (Decima Época, Libro 55, junio de 2018, Tomo I y página 10 del SJF).
 - **CIRCULAR Núm. 11/2014-AGP SEXIES C.C. JUECES DE DISTRITO Y C.C. MAGISTRADOS DE CIRCUITO** los documentos que sean remitidos a este Alto
 - Tribunal a través del MINTERSCJN, no sean remitidos en formato impreso al resultar innecesario
 - **Constancia OCC digital. Naturaleza:** cápsula de legitimidad digital, blindaje probatorio y preeminencia jurisprudencial. **Fundamento detonador:**

- **Jurisprudencia P./J. 7/2024 (IIa.)**, registro 2023344 del Pleno de la SCJN: reconoce que los documentos firmados electrónicamente en SISE tienen efectos jurídicos plenos como unidad integral, con valor probatorio completo.
- **Artículo 3o, fracción XIII** de la Ley de Amparo: obliga a las autoridades a actuar por medios electrónicos.

MÓDULO DE DEFENSA ESTRUCTURAL: CLÁUSULAS TÉCNICAS SOBRE SIMULACIÓN, INDETERMINACIÓN Y NULIDAD EN EL SISTEMA JUDICIAL DIGITAL.

I. Cláusula de Indeterminación de Efectos Procesales por Automatización Opaca y Manipulación Discrecional del Sistema SISE.

Declaro que, derivado de las irregularidades observadas en la recepción de acuerdos y notificaciones electrónicas en el sistema SISE, no es posible determinar con certeza qué recursos o promociones están siendo atendidos, duplicados, omitidos o desviados.

He recibido acuerdos que no me fueron dirigidos expresamente, mientras que otros, promovidos directamente por mi persona, no han generado resolución visible ni notificación electrónica conforme al protocolo institucional.

Se hace constar que las notificaciones del acto reclamado en amparo —por su configuración técnica— son automáticas, lo cual ha impedido que se me oculten o simulen, dejando en evidencia que otros acuerdos sí pueden ser manipulados, retrasados o incluso desactivados desde el sistema por operadores o administradores institucional.

Esta cláusula no imputa responsabilidad directa a un solo funcionario, pero deja constancia técnica y jurídica de que el sistema judicial electrónico se encuentra comprometido estructuralmente, tanto por fallos humanos como por arquitectura operativa desigual, con impacto real en mis garantías procesales y mi derecho a la defensa.

II. Cláusula de Preeminencia del Sistema SISE y Nulidad Técnica de Notificaciones Simuladas

Declaro que, conforme a la modalidad de mis actuaciones las cuales son presentadas única y exclusivamente en línea siguiendo las reglas del juicio en línea y el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), únicamente las notificaciones electrónicas registradas en dicho sistema, con sello de tiempo, firma digital válida y certificado del sistema FIREL, tienen valor jurídico pleno.

Cualquier notificación o acuerdo que carezca de estos elementos —aunque se me haga llegar por otros medios o figure como 'enviado'— debe considerarse de nulidad técnica, ya que no cumple con los requisitos de integridad, autenticidad y publicidad exigidos por el marco normativo vigente.

Se hace constar que algunas notificaciones recientes, dirigidas supuestamente al presidente del tribunal o a otros destinatarios, carecen de validez al no estar registradas con los elementos técnicos del sistema ni haber sido integradas conforme a los protocolos del juicio en línea.

Esta situación no es un error menor: es simulación institucional. Pretender que tales notificaciones 'cumplen' cuando no cuentan con firma electrónica válida ni registro íntegro en SISE constituye una falsedad procesal que vulnera mis derechos fundamentales de defensa y certeza jurídica.

Toda actuación o acuerdo procesal que no cumpla con el marco del juicio en línea y sus exigencias técnicas debe tenerse por inválida o sospechosa de simulación, especialmente cuando su contenido afecta mis derechos y no fue notificado conforme al sistema que el propio Poder Judicial ha establecido como obligatorio.

DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO I

Cumplimiento e Inejecución

Artículo 196.

Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista a la persona quejosa y, en su caso, a la o el tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés.

Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.

Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley.

Artículo 193.

Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superiora o superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad, aunque dejen el cargo.

Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.

En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.

El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de la persona titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superiora o superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos.

Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de las personas titulares de la autoridad responsable y su superiora o superior jerárquico.

Artículo 197.

Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo.

CAPÍTULO III

RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 201

El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:

- I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;
- II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto;

- III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado;
- IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Artículo 202

PRIMER PARRAFO: El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación (**excepción párrafo cuarto**).

CUARTO PARRAFO: Cuando el amparo se haya otorgado en contra de **actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo.**

Artículo 203.

El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio al tribunal colegiado de circuito, el cual resolverá allegándose de los elementos que estime convenientes.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 213.

En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente.

Artículo 214.

No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA LABORAL DEL SEPTIMO CIRCUITO

Xalapa, Ver., a 5 de febrero de 2026. PRESENTE:

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo por propio derecho comparece ante ustedes para constatar que las notificaciones electrónicas que se me hacen son inválidas, están activadas las notificaciones personales y el juicio es inválido, han promovido con otro identidad que no es la mía y con eso han usurpado funciones que no les corresponde y que es facultad única del congreso pues la identidad jurídica está estipulada en el art. 29 constitucional así que me suspendieron derechos de facto y con ello al igual que el tribunal laboral primero, de yo demandar habrá imposibilidad de jurisdicción y como no quieren ustedes tramitar, será decisión del congreso atender ese problema.

HAGO NOTAR QUE ESTA PROMOCIÓN LA ENVIE EL 5 PARA SU CONOCIMIENTO, SOLICITE LA SUSPENSION Y LA SUBSISTENCIA ASÍ COMO RECLAME LAS NOTIFICACIONES Y LA INTEGRIDAD DE MIS PROMOCIONES Y NO SE MANIFESTARON AL RESPECTO, INFORMO QUE AVISÉ A LA SCJN CON LA RECLAMACIÓN DE MÉRITO Y SUPONGO LES AVISARÁN TARDE COMO SIEMPRE, AVISO PARA QUE NO VAYAN A VOLVER A COMETER EL MISMO ERROR DE DECLARAR COSAS JUZGADAS FRAUDULENTAS, QUE CONSTE QUE SU REINCIDENCIA ES DOLOSA, HE ADVERTIDO DESDE MAYO DE 2024 Y AHORA LA LEY DE AMPARO ME ESTA DANDO LA RAZON, NO IMPORTA LAS VECES QUE RECHACEN, EL AMPARO ES PROCEDENTE Y SU DESACATO CONFIGURA DELITO.

Hago notar que la promoción con la cual se abrió esta queja 7/2025 no es mi promoción original y como anteriormente les había advertido no iba a valer nada que estuviera fuera de la reglamentación del juicio en línea que me omito repetir porque ya les repetí en más de una ocasión en octubre, no voy a cuidar las formas porque en primera no tiene caso si ustedes suben la historia que quieran entonces supongo que esta promoción mía no la subirán así que no tengo porque preocuparme y si la suben pues menos porque yo he actuado apegado a pleno derecho a diferencia de ustedes que llevan dos años de transgresiones hacia mi persona.

Solo les dejo sus resoluciones anteriores sobre este mismo problema el cual como he dicho antes es cosa juzgada. Yo pongo a la luz lo que ustedes dejan en lo oscuro tal como dice la jurisprudencia de impedimento legal, no solo ya han emitido resolución de esta queja, si no que registraron mi amparo de 30 de septiembre de 2024

como amparo directo 2000/2024 pero no lo tramitaron y menos me notificaron, posteriormente, en mayo de ese año, la cosa estuvo peor pero yo aún era demasiado ingenuo y no pude combatir sus ilegalidades más que con las palabras que no me benefició en absoluto pero al menos pude decir y sacar la frustración que en ese momento sentía, mis rechazos y las justificaciones que dieron fueron absurdos, pero era inútil al igual que ahora seguir queriendo buscar justicia cuando mi juez es a la vez juez y verdugo por tal razón es que no quería yo decir nada.

Desde mayo de 2024 noté lo que hacían por eso pedí la atracción, en ese momento no creía que lo hicieran con dolo pero su actitud sí era negligente sin embargo tenía mis dudas sobre si lo hacían por eso o por cubrir al juez decimoséptimo

que era quien yo sabía que legalmente estaba impedido, cuando les llegó la orden de abril de la corte donde mencioné al magistrado Jorge y a los jueces decimoséptimo y decimoctavo los cuales legalmente estaban impedidos y vi que ustedes o el magistrado Jorge desvió mis reclamos y cambió el asunto hacia lo que yo decía en mis videos sin notificarme tal y como lo decía el acuerdo si no que se autonotifican, la secretaria da cuenta y el magistrado se da por enterado, luego con la excusa de que el acuerdo hace las veces de notificación pensaron hacerme creer que con eso se daba por cumplida su orden pero yo sabía perfectamente que no, que esa aclaración era para ustedes no para mí, porque yo sé perfectamente como funcionan las notificaciones, se perfectamente cuando y como se deben hacer las notificaciones según la modalidad del juicio, se perfectamente diferenciar entre autorizado, representante, titular y sobre todo en quien es quien concede la autorización para las promociones y el acceso al sistema y déjenme aclararles por última vez, NO NECESITO PERMISO PARA EJERCER MIS DERECHOS NI DE USTEDES NI DE NADIE, SI ASÍ FUERA NO HABRÍA PRINCIPIO DE LEGALIDAD, MI AUTORIZACIÓN LA TENGO POR MINISTERIO DE LEY, YO CUMPLO DESDE MI PRIMERA PROMOCIÓN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA QUE OBLIGATORIAMENTE MIS NOTIFICACIONES SEAN ELECTRONICAS PUES SON LA CONSECUENCIA DE TENER ACCESO AL SISTEMA EL CUAL CONLLEVA A LA AUTORIZACIÓN AL EXPEDIENTE Y DECIR QUE LAS NOTIFICACIONES EN ESTE PUNTO SON ELECTRONICAS YA SERÍA REDUNDAR PERO COMO NO LO ENTIENDEN LO DIRE SI EL JUICIO ES EN LINEA ES ELECTRONICO Y SI ES ELECTRONICO NO EXISTE OTRA NOTIFICACIÓN VALIDA QUE LAS ELECTRONICAS PUES VAN IMPLICITAS EN EL MISMA MODALIDAD, DE VERDAD ES ABSURDO Y PUEDO ENTENDER QUE NO LO ENTIENDAN PERO LO QUE SI ME QUEDA CLARO ES QUE YO LO VI DESDE QUE LEÍ EL PRIMER ACUERDO QUE ME DICTARON, DESDE AHÍ NOTE LAS INCONGRUENCIAS CUANDO ME DECÍAN QUE NO DABA EL NOMBRE Y DOMICILIO SOLO QUE NO SABÍA CUAL ERA EL MOTIVO SOLO SE ME HACÍA INCONGRUENTE, DESPUES POCO A POCO TODO SE ACLARÓ AHORA SE QUE SUS ACTOS SOLO SON PARA CONTENER LO INEVITABLE PERO AUNQUE CREAN TENER CONTROL SABEN QUE YA NO LO TIENEN AHORA NO CONTROLAN MAS EL RELATO, AHORA LA VERDAD NO ES SUYA NI TAMPOCO MIA, LA VERDAD LA TIENE EL EXPEDIENTE, LO QUE DICEN LOS ACUERDOS QUE USTEDES MISMOS FIRMAN Y SELLAN Y SIEMPRE HA SIDO ASÍ LA DIFERENCIA QUE ANTES PODÍAN CONTROLARLO, TENÍAN EL PODER DE DECIDIR COMO CONTAR LA HISTORIA Y AHORA YA NO TIENEN ESE PODER AUNQUE AÚN QUIEREN TENERLO Y APARENTAN QUE LO TIENEN PERO YO SE QUE NO, YO SE PERFECTAMENTE QUE AHORA SI ESTAMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y SOBRE TODO QUE LA VERDAD SI SALE PONIENDOLA A LA LUZ, EL PROBLEMA NO ES PROBLEMA PARA MI NI PARA USTEDES, EL PROBLEMA ES PROBLEMA PARA QUIEN NO ACTUA CONFORME A

DERECHO, EL PROBLEMA ES PROBLEMA PARA QUIEN NO HACE SU TRABAJO, EL PROBLEMA ES PROBLEMA PARA EL DELINCUENTE, EL PROBLEMA ES PROBLEMA PARA EL CORRUPTO, EL PROBLEMA ES PROBLEMA PARA TODO AQUEL QUE ACTUA DE FORMA CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN, ESE SI TIENE UN PROBLEMA CON LA VERDAD Y CON EL

HECHO DE QUE LAS COSAS HAN CAMBIADO PERO PARA UN JUEZ NO DEBE HABER PROBLEMA SI CUMPLE CON SU FUNCION Y PARA UN GOBERNADO MUCHO MENOS SI ACTUA CONFORME LA LEY MANDA. ENTONCES PARA MI NO HAY PROBLEMA CON QUE YO PONGA LAS COSAS A LA LUZ.... LA PREGUNTA ES ¿HAY PROBLEMA PARA USTEDES EN QUE YO ESO HAGA? PORQUE TENGAN POR SEGURO QUE LO HARÉ Y COMO DIJE ANTERIORMENTE NO CREO QUE HAYA PROBLEMA CON QUE SAQUE A LA LUZ LA VERDAD PUES EL ACTO RECLAMADO CUANDO ES CONSTITUCIONAL SE DEFIENDE SOLO Y AQUÍ EL UNICO QUE SE PUEDE DEFENDER SOLO ES MI ARCHIVO EL CUAL NO NECESITA DE MI PARA DEMOSTRAR LA VERDAD, CON ESTUDIAR LOS HECHOS Y APLICAR EL DERECHO NO HACE FALTA MUCHO PARA DICTAR UN VEREDICTO, SOLO NECESITA UN BUEN JUEZ Y ESE TARDE O TEMPRANO LO ENCONTRARÁ Y SI NO ES POR CONVICCIÓN SERÁ POR NECESIDAD QUE SE REPARE, YO ESTOY TRANQUILO PORQUE SE QUE AUNQUE NO ENTIENDAN O NO LO ACEPTEN LO QUE YO DIGO AHORA TARDE O TEMPRANO SERÁ LEY, ESPERO QUE LO ENTIENDAN Y LO VEAN MI INTENCION NUNCA FUE PERJUDICARLES AL CONTRARIO QUISE ADVERTIRLES DE LO QUE SE LES VENÍA PERO SU CERRAZON VIO EN MI UNA AMENAZA EN LUGAR DE VER MI VERDADERA INTENCIÓN Y SI SE QUE NO HABLE EN TONO AMABLE O COMO ESTAN ACOSTUMBRADOS PERO NO PUEDEN NEGAR QUE FUI REPETUOSO Y FORMAL HASTA QUE SU DESPRECIO ACABO CON LAS FORMAS, AHORA NO PUEDO FINGIR MAS QUE NO LO SE, NO PUEDO ACTUAR COMO USTEDES QUISIERAN NO PORQUE NO PUEDA PUEDO, PERO HACERLO SERÍA SEGUIR ALIMENTANDO EL RELATO QUE ESTAN FABRICANDO Y DEL CUAL NO VOY A SER PARTICIPE, LA VERDAD QUEDARÁ ASENTADA Y LA PUEDEN OCULTAR, PUEDEN ESCRIBIR EN LOS ACUERDOS LO QUE USTEDES QUIERAN Y PUBLICARLOS HACERLOS INSTITUCIONALES, PERO NO PUEDEN NEGAR LA VERDAD Y ESA NO LA TIENEN SOLO USTEDES, LA VERDAD QUE DA ESCRITA Y REGISTRADA EN EL SISTEMA AL CUAL TENEMOS ACCESO LAS PARTES ASÍ QUE POR ESO ESCRIBO Y POR ESO DIGO LO QUE ES Y LO QUE QUEDARÁ COMO VERDAD SI USTEDES NO LO ACLARAN ASÍ QUE DICHO ESTO PASO A CONTINUAR.

Con sus resoluciones pasadas, la jurisprudencia de impedimento legal y el art. 38 y 39 de la ley de amparo creo que queda mas que claro la situación del impedimento así que si aún pueden excusarse les recomiendo que lo hagan antes de que yo pida una

nueva recusación o antes de que se haga legal porque si no lo hacen por petición suya, ya saben que pasa en caso contrario.

Ahora el tribunal primero laboral al que mandaron mi recusación, ellos están en una situación mas comprometida que ustedes porque ustedes pueden fingir que no me dan acceso por no dar domicilio pues así era cuando el expediente electrónico era dependiente del físico, cuando no había modalidad en línea era entendible pero a partir del 2022 con la entrada de la modalidad en línea, sobre todo con el acuerdo de 28 de octubre de ese año, ya dejo de depender el expediente electrónico del expediente físico pues ya podía ser único y debía ser único según el acuerdo pero ustedes siguieron actuando como si nada hubiera cambiado, como siempre pasa en todo, pensaron que no afectaba nada y siguieron imprimiendo y sellando por costumbre hasta que yo les hice ver el problema, al principio no me escucharon y entendí, luego explique y no me creyeron y entendí, luego insistí y se obstinaron en seguir creyendo me equivocaba hasta que no pude explicar por las buenas y tuve que decirlo por las malas, fue cuando ya no les gusto y menos les gusto ver que tenía yo razón pero ya era tarde y no pudieron corregir así que eso fue lo que los motivo a hacer lo que después vino, toda la serie de ilegalidades que vinieron no fue enojo, fue miedo; es el miedo que tienen que lo que se saque a la luz y solo eso explica el porqué de

su mal actuar, el por qué nunca recapacitaron y el por qué aun los dejan seguir, no solo tienen miedo ustedes y eso lo se perfectamente lo se pero no se preocupen que espero y todo salga bien y no tenga que contar toda la verdad porque entiendan la verdad no es mía ni de ustedes y tarde o temprano saldrá.

Ahora, solicito la suspensión del acto reclamado y el aseguramiento de mi subsistencia misma que ordenó la corte desde mayo de 2024, bien sea como queja, como inconformidad, como inejecución de sentencia, como incidente por exceso o defecto, como quieran igual el título III de la ley los obliga y pueden agarrar cualquiera de los que han ignorado anteriormente.

I. VISTA GLOBAL DE EXPEDIENTES ELECTRONICOS EN EL SISE

EXPEDIENTE	MATERIA	PARTE	ÓRGANO JURISDICCIONAL	TIPO DE ASUNTO	EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
1012/2022	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado segundo de distrito en el estado de Veracruz	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
149/2022	TRABAJO	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Primer tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	QUEJA	MOSTRAR

148/2022	TRABAJO	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Primer tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	QUEJA	MOSTRAR
151/2022	TRABAJO	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Primer tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	QUEJA	MOSTRAR
1109/2022	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado segundo de distrito en el estado de Veracruz	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
355/2023	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado decimoséptimo de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
377/2023	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado decimoctavo de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
381/2023	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado decimoctavo de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
46/2023	TRABAJO	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito en Xalapa, Veracruz	AMPARO EN REVISIÓN	MOSTRAR
474/2023	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado primero de distrito en el estado de Veracruz	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
854/2023	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado decimoséptimo de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
413/2023	ADMINISTRATIVA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito	QUEJA	MOSTRAR
43/2024	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado décimo Octavo de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
56/2024	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado cuarto de distrito en el estado de Veracruz Con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR

11/2024	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado segundo de distrito en el estado de Veracruz Con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
15/2024	TRABAJO	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito en Xalapa, Veracruz	QUEJA	MOSTRAR
74/2024	ADMINISTRATIVA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Primer tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito en Xalapa, Veracruz.	AMPARO DIRECTO	MOSTRAR
46/2024	TRABAJO	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito en Xalapa, Veracruz	QUEJA	MOSTRAR
186/2024	ADMINISTRATIVA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Primer tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito en Xalapa Veracruz	QUEJA	MOSTRAR
785/2024	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado decimoquinto de distrito en el estado de Veracruz con residencia en Xalapa.	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
1494/2024	AMPARO Y JUICIOS FEDERALES	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado cuarto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el edo. Mex. (28/10/2003- 30/09/2024)	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
866/2024	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado decimoséptimo de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
1070/2024	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado décimo segundo de distrito en el estado de México con residencia en Nezahualcóyotl.	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
673/2024	ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado cuarto de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo en Toluca	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
288/2024	ADMINISTRATIVA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito en Naucalpan edo. de México.	QUEJA	MOSTRAR
4/2024	ADMINISTRATIVA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Primer tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito en Xalapa	REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO	MOSTRAR

1162/2024	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado décimo séptimo de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
1192/2024	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado décimo quinto de distrito en el estado de Veracruz	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
682/2025	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado décimo quinto de distrito en el estado de Veracruz	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
683/2025	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado décimo quinto de distrito en el estado de Veracruz	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
792/2025	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado primero de distrito en el estado de Veracruz	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
807/2025	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado primero de distrito en el estado de Veracruz	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
802/2025	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado décimo séptimo de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
1111/2025	TRABAJO	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito en Xalapa, Veracruz	AMPARO DIRECTO	MOSTRAR
1048/2025	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado primero de distrito en el estado de Veracruz con residencia en Xalapa.	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
1062/2025	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado primero de distrito en el estado de Veracruz con residencia en Xalapa.	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
1066/2025	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado décimo octavo de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
387/2025	COMUNICACIONES OFICIALES	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado décimo quinto de distrito del séptimo circuito en el estado de Veracruz con residencia en Xalapa.	QUEJA	MOSTRAR

1751/2025	ADMINISTRATIVA	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
493/2025	ADMINISTRATIVA	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	QUEJA	MOSTRAR
3/2025	TRABAJO	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz.	IMPEDIMENTO	MOSTRAR
1316/2025	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Primero de Distrito en Amparo Indirecto en el Estado de Veracruz	AMPARO INDIRECTO	MOSTRAR
437/2025	MIXTA	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	Comunicaciones oficiales recibidas	MOSTRAR

Semanario Judicial de la Federación

Tesis

Registro digital: 2005777

Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito

Décima Época

Materia(s): Constitucional

Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.)

Fuente: Semanario Judicial de la
Federación.

Tipo: Aislada

Publicación: viernes 28 de febrero de 2014 11:02 h

SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.

De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbibido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el

Como funciona el juicio en línea:

Contexto histórico

En 2013 se creó la figura del Juicio de Amparo en Línea como parte de la reforma constitucional y legal en materia de derechos humanos y justicia.

El sistema contemplaba la integración de un expediente electrónico, pero en la práctica su uso estaba limitado a ciertos órganos jurisdiccionales y a quienes cumplieran con requisitos técnicos (como contar con la FIRMA ELECTRÓNICA FIREL).

No fue sino hasta la contingencia sanitaria de 2020 que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió acuerdos (8/2020, 9/2020 y 12/2020) para abrir el acceso de manera más amplia al público en general, precisamente porque la pandemia obligó a digitalizar expedientes físicos para poder continuar los juicios en modalidad remota.

PARA PODER PROMOVER UN AMPARO EN LA MODALIDAD EN LÍNEA SE NECESITA;

Contar con acceso al portal de servicios en línea del poder judicial de la federación.

e. Firma y contraseña que se obtienen tras vincular la FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CERTIFICADA con el Certificado emitido por la autoridad certificadora intermedia del cjf.

Del manual del portal de servicios en línea podemos observar, al igual que en los acuerdos anteriores al 28 de octubre del 2022 que fueron pensados para atender la modalidad del juicio en línea que se abrió al público en general a razón de la contingencia causada por el virus COVID-19 en el año 2020 año en el cual el expediente electrónico dependía del físico debido a que por necesidad se tuvieron que digitalizar las demandas para poder continuarlas en la vía remota a causa del confinamiento vivido durante alrededor de los dos años que duró la pandemia, por esta razón como la nota del manual textualmente indica para obtener la autorización correspondiente para la consulta de expedientes las partes debían solicitarlo expresamente al órgano jurisdiccional a través de una promoción impresa electrónica en el expediente de que se trate en el que debían proporcionar el "Nombre de usuario" con el cual se registró en el PSL del PJF a fin de que el órgano hiciera la vinculación correspondiente., Esta situación de igual forma se señala en los acuerdos 8/2020, 9/2020 y 12/2020 que fueron los acuerdos que emitió tanto el CJF como la SCJN para los sistemas SISE y SEPJF respectivamente en los cuales también se hacía el señalamiento de la solicitud de acceso al expediente pues ningún expediente había nacido puramente digital, todos eran creados a partir de un expediente físico promovido por algún quejoso en vía presencial y era en ese expediente en el que se hacía la promoción para poder acceder al expediente electrónico así como para poder presentar promociones en línea si así era su deseo, debido al cambio en la modalidad y a la cuarentena en que nos encontrábamos las noticiones se efectuaron únicamente mediante la vía electrónica en tanto duró la pandemia. Por esta razón incluso la ley era explícita sobre la coincidencia del expediente electrónico al físico y además de mencionarse que para todos los asuntos de la SCJN además del expediente físico debía de crearse un expediente electrónico el cual debía coincidir íntegramente con aquel en cada una de sus partes.

Nota: Para obtener la autorización correspondiente para la consulta de expedientes, las partes deberán solicitarlo expresamente al órgano jurisdiccional a través de una promoción impresa o electrónica en el expediente de que se trate, en el que deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que el órgano haga la vinculación correspondiente.

→ Paso 6. Una vez que cuente con la autorización, podrá ingresar a través de este apartado, dando clic a uno de los perfiles.

Fig. 1

1. Para el año 2022 cuando terminó la pandemia se lanza la e-justice, se publica el acuerdo del general 28 de octubre del 2022 del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.

Citas destacadas

- *“La e-Justicia es más que digitalizar expedientes. Las acciones a favor de la justicia no sólo existen en los edificios donde están los tribunales, sino que, gracias a la tecnología, hoy se expanden los límites de lo que ocurre dentro de los muros y hojas de papel.”*
- *“La e-Justicia, también conocida como justicia electrónica o justicia digital, debe ser entendida como la integración de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso de las personas a la justicia.”*
- *“El Acuerdo General 12/2020 prevé la integración de los expedientes electrónicos que permiten a las personas justiciables promover, consultar expedientes, recibir notificaciones e interponer recursos, así como la celebración de audiencias y comparecencias a distancia.”*
- *“La firma electrónica FIREL reemplaza a la firma autógrafa para cualquier tipo de documento, agilizando los trámites electrónicos y permitiendo presentar demandas, escrituras y promociones en cualquier juzgado, centro y tribunal del P.J.F.”*
- *“La e-Justicia es un modelo de acceso democrático a la justicia que aprovecha las Tics para ampliar sus alcances para todas las personas.”*

2. En el considerando Decimo del acuerdo 12/2020 de 28 de octubre se lee: “El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estima que ha llegado el momento de asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la cual se propone eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos. Al respecto, se reconoce que subsisten disposiciones normativas como la establecida en el artículo 3o, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exigen la coincidencia entre los expedientes físicos y su digitalización, para su consulta por las partes en los juicios respectivos. Esta disposición normativa partió de un contexto en que un expediente físico se debía digitalizar para volverlo electrónico, por lo que, asumiendo la prevalencia de los documentos “en papel”, resultaba fundamental que se cotejaran ambos expedientes para garantizar que su consulta fuese integral en cualquier modalidad.”
3. Es a partir de aquí cuando el expediente electrónico deja de ser dependiente del expediente físico y se vio reflejado en los acuerdos del consejo así como en la misma operatividad del sistema pues a partir de que se reconoció el expediente electrónico como independiente del físico se empezaron a admitir demandas nacidas nativamente de promociones electrónicas las cuales se podían presentar directamente en el portal siendo usuario autorizado del sistema, para ello ya no se necesitaba la autorización para acceder como se ejemplificó en el punto 2 anterior, ya no se requiere de pedir autorización pues aún no hay expediente formado cuando se promueve en línea pues no se puede formar expediente sin antes promover y en consecuencia, no se puede pedir autorización a un expediente que aún no se forma, por esta razón ahora el portal permite el ingreso al sistema mediante nombre de usuario y contraseña o por medio de la e. Firma la cual otorga la calidad de usuario AUTORIZADO del sistema para presentar promociones enviar y recibir notificaciones por esta razón los puntos mencionados en el manual del PSL para los usuarios autorizados del sistema ya no se necesita la promoción de solicitud de acceso del paso 5 de la página 15 del manual del PSL ya que si se tiene cuenta con e. Firma se puede acceder al sistema siempre y cuando se tenga el perfil actualizado y el certificado se encuentre vigente lo cual el sistema corrobora validando el ingreso mediante la e. Firma que se realiza para acceder al SISE. Si el certificado está vigente y el perfil actualizado se accede a los servicios que cuenta el portal que incluyen la promoción y envío y recepción de notificaciones sin necesidad de tener que hacer promoción a órgano alguno, esta situación siguió practicándose indebidamente por los órganos jurisdiccionales de forma ilegal hasta la fecha pues no hay motivo, causa, razón ni fundamento legal que les permita condicionar el acceso al expediente ya que tanto la validación para acceder al sistema como la revocación

que se necesita para suspender el acceso se pueden realizar vía remota y en tiempo real inclusive, el certificado puede renovarse en línea y al instante por lo que el órgano jurisdiccional convierte una disposición que viene de ministerio de ley a una disposición discrecional del órgano jurisdiccional en la cual condiciona inconstitucionalmente un derecho constitucional como es el acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la CPEUM y al hacerlo desconocen la identidad jurídica del promovente, derecho que es el que le da la razón de ser a la justicia y mediante el cual se puede ejercer la defensa de otros derechos. Este derecho está tácitamente prohibido pues a pesar de no estar expresamente prohibidos como los del art. 22 de la CPUM, su prohibición emana de lo excepcional que es la afectación de este derecho pues se encuentra tutelado por el art. 29 de la CPEUM, artículo que rige garantías mínimas individuales que el estado garantiza y las cuales solamente bajo régimen de excepción pueden suspenderse bajo mandato presidencial por órdenes del congreso siendo la corte la encargada de estudiar la constitucionalidad del acto en el caso que este se emitiera. “La identidad jurídica es el fundamento que da origen a la ley. Sin ella, las normas carecerían de legitimidad y de destinatarios. Es precisamente la existencia de un sujeto jurídico —el Estado— lo que permite que la ley nazca, se aplique y se reconozca como obligatoria.”

4. He de señalar que tanto el hecho de exigir autorización para la apertura del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones electrónicas en el juicio en línea son situaciones que he venido reclamando insistentemente dejando manifestación expresa en múltiples ocasiones nunca se me tomaron en cuenta mis reclamos, sin embargo al día de hoy con la última reforma de fecha 16 de octubre de 2025 a la ley de amparo así como las anteriores que se le han dado desde el 2022 a la fecha, ya se ve reflejado con mayor claridad lo que yo en su momento reclame como derecho el cual no me fue concedido no por no tenerlo si no porque no me lo quisieron reconocer pues los acuerdos desde el 2022 así lo reconocían, situación que incluso se ve reflejada en los acuerdos emitidos por los juzgadores a lo largo de estos casi 4 años de simulación de justicia. He de recalcar que en más de una ocasión quise explicar pensando ingenuamente que la ignorancia era la que los hacía proceder de esa forma sin embargo, los hechos notorios y lo que el sistema certificó no o certificó después de tantas promociones en las cuales a pesar de ser evidentemente procedentes para mínimamente tramitar el amparo, nunca hubo un solo pronunciamiento de fondo excepto el que supuestamente hizo el tribunal que dicho sea de paso no creo que haya sido de mucho fondo ya que no pudo asegurar la subsistencia de un trabajador la cual en múltiples veces se le solicitó de forma fundada, motivada, con oportunidad, de pleno derecho y por ministerio de ley.

5.- Es así como he decidido, mostrar los hechos, trazar las tablas y mostrar los resultados y si después de lo que los hechos muestran no pueden ver la violación existente que califico una auténtica infamia que no se puede decir que fue a causa de la inocencia, ignorancia o negligencia, la reincidencia consciente y bajo advertencia fue dolosa y de tracto sucesivo gracias a que se valieron de la forma para tratar de cubrir el fondo sin embargo gracias al juicio en línea, a que el sistema no se equivoca y a que todo registra es como se pueden leer las acciones de los órganos jurisdiccionales que repito si no pueden ver el daño que hacen al no respetar el principio de intangibilidad digital, al desconocer mi identidad jurídica, al suplantar mi identidad, al promover en mi nombre y sobre todo al simular justicia entonces deberían de declararse incompetentes para tramitar amparos en la modalidad en línea incompetencia por ininteligencia digital y normativa, pues desafortunadamente esto se lo hacen a quien en verdad lo necesitan pues para alguien que llega solo pidiendo el auxilio de la justicia federal y que generalmente desconoce de asuntos legales, para ellos no solo no hay justicia si no que le hacen perder parte de su vida en trámites simulados que no prosperan y que estaban destinados a no tramitarse desde el principio.

5. EL SISE VALIDA LA VIGENCIA Y AUTORIZACIÓN DEL USUARIO CON CADA INGRESO AL SISTEMA, ANTES DE CADA ENVÍO DE ALGUNA PROMOCIÓN, AL MOMENTO DE FIRMARLA Y AL PERFECCIONAR UNA NOTIFICACIÓN PARA ABRIR EL ACUERDO.

6. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ES EL ENCARGADO DE GENERAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CUANDO RECIBE UNA PROMOCIÓN.

7. UNA VEZ GENERADO EL EXPEDIENTE EL ORGANO JURISDICCIONAL INGRESA LAS PARTES, REPRESENTANTES O AUTORIZADOS, EL SISTEMA ACTIVA LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS Y LA VALIDEZ DE LAS MISMAS DEPENDERÁ DE LA OPCION QUE MARQUE EL ACTUARIO PARA LA FORMA EN QUE ESTAS DEBAN HACERSE.

8. SI EL ACTUARIO MARCA LA NOTIFICACION COMO ELECTRONICA, EL SISTEMA ACTIVA PLAZOS Y CERTIFICARÁ LA PERFECCION DE LAS MISMAS CUANDO CUMPLA LO ESTIPULADO EN EL ART. 30 DE LA LEY DE AMPARO DEJANDO EXPRESA LA LEYENDA CON LA FECHA Y HORA QUE SE PERFECCIONO LA NOTIFICACION PUDIENDO SER DEBIDO A DOS SITUACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 30 DE LA LEY DE AMPARO TAL Y COMO A CONTINUACION SE ILUSTRAN:

I. Fecha de notificación: 06/10/2025

Hora de notificación: 17:44

La notificación realizada el 06/10/2025 a las 17:44 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

II. A) Fecha notificación: 08/12/2025

Hora de notificación: 09:00 La notificación realizada el 08/12/2025 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de video conferencias en todos los asuntos competencia de los órganos.

b) Hora de notificación: 09:00:00

La notificación realizada el 08/12/2025 a las 09:00:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción I del artículo 745 Ter de la Ley Federal del Trabajo

* la leyenda que aparece al final de la notificación y que contiene la certificación del sistema que da legalidad a la notificación al ser válida puede variar en cuanto a la fundamentación como se ve en los ejemplos anteriores y esto es así debido a que el sistema solo imprime el día y la hora, el resto de información que contiene la notificación se introduce manualmente por el actuario mediante un procesador de textos electrónico (WORDSISE).

* EN el inciso b la leyenda es diferente porque ejemplifico una notificación hecha automáticamente por el sistema al no ser generada por el usuario y es ahí donde aparece la leyenda de notificada por: automática y las horas de validez 9:00 ambas ya que fue hecha automáticamente y es la hora en que se publican. Aunque la leyenda que aparece es irrelevante, lo importante y lo único que genera el sistema es el día y las horas.

9. SI EL ACTUARIO MARCA CUALQUIER OTRA OPCION QUE NO SEA ELECTRONICA, EL SISTEMA GENERARA LA CONSTANCIA, PERO SIN LA LEYENDA FINAL UNICAMENTE CON EL DÍA Y LA HORA DE NOTIFICACIÓN SIN QUE SE ACTIVEN LOS PLAZOS POR LO QUE LA NOTIFICACION PUEDE MARCAR UN DÍA POSTERIOR AL PLAZO MAXIMO DE 2 DÍAS QUE SE TIENE PARA GENERARSE EN CONCORDANCIA CON EL ART. 31 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO YA QUE AL NO ESTAR MARCADAS COMO ELECTRONICAS, EL SISTEMA DESACTIVA LOS PLAZOS YA QUE NO TIENEN VALIDEZ. ESTA ACCIÓN SOLO DEFINE LA VALIDEZ DE LA CONSTANCIA QUE EL SISTEMA GENERA SIN EMBARGO ESTO

NO IMPLICA QUE LA NOTIFICACIÓN NO LA HACE EL SISTEMA, FORZOSAMENTE LA HACE SIEMPRE Y CUANDO EL USUARIO ESTE AGREGADO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO EN QUE SE ACTUA COMO A CONTINUACIÓN SE ILUSTRAN:

A) Fecha del acuerdo: 03/12/2025

Fecha de publicación del acuerdo: 04/12/2025

Fecha de notificación: 08/12/2025

Hora de notificación: 22:04

B) Fecha del acuerdo: 29/12/2025

Fecha de publicación del acuerdo: 30/12/2025

Fecha de notificación: 16/01/2026

Hora de notificación: 20:08

Como se puede ver en estos ejemplos la primera notificación se hizo de conformidad con el art. 30 II y a pesar de no cumplirse con lo que marca el art. 31 III la notificación no operó de forma automática debido a que el sistema estaba condicionado en ese caso particular a invalidar las notificaciones ya que el medio marcado no fue el electrónico que es cuando le certifica la validez, es así como en este ejemplo vemos un desfase de 17 días desde que se publicó el acuerdo hasta que se realizó la notificación.

El SISE es un Sistema de una lógica muy simple pero efectiva, el sistema no piensa, no procesa, no interpreta, la efectividad del sistema depende de que se respeten las reglas para la tramitación del juicio en línea sin embargo, los órganos jurisdiccionales le dan mayor importancia a lo que el sistema hace por sí solo como es el acceso, las notificaciones, la vigencia de la firma y/o certificado y no respetan los documentos digitales no se necesita hablar de dolo para equiparar el daño que hacen con esa práctica y es necesario que se termine y se tomen medidas efectivas para evitar dicha actividad si se quiere implementar el juicio en línea de lo contrario su implementación carece de sentido porque solo sirve para simular justicia y repartirla a discreción del juez, lo que las alrededor de 50 promociones en el SISE me ha permitido ver como operan el sistema y la forma en la que cometen actos que si bien pudieran ser sin intención, no hay justificación que valga por lo que solo voy a mostrar como leer el expediente, como el sistema es tan sencillo y eficaz que dice todo incluso hasta lo que no dice, es por eso de la importancia de las promociones originales, por eso no hay razón para no promover mis promociones originales ya que todas las hice en línea, me limitaré a decir que es una violación a los acuerdos sobre la modalidad del juicio en línea, y por lo tanto es causal de nulidad de pleno derecho, solo por la violación al principio de intangibilidad debería ser causa suficiente para anular todo lo actuado y repetir un procedimiento legal que se respeten las formalidades del procedimiento y sobre todo con un verdadero juez o tribunal imparcial pues los que me han tocado no solo han sido parciales si no que su conducta no ha sido la más honorable comportándose como mercenarios de la justicia.

Primero vamos a analizar cuantas de mis promociones son originales, cuales de ellas son y lo que significaban para ver el patrón y ver la importancia, analizaremos las constancias de envío y recepción así como las notificaciones electrónicas, toda actuación genera constancia, juntaremos cada una con su respectivo juicio y ahí se podrá ver como fue la actuación de los órganos, se podrá ver que hacen pasar notificaciones invalidas como validas manipulando el sistema para evitar que las genere lo cual solo es posible si no estas agregado al expediente e incluso cuando quieren generar la notificación para hacerla pasar por valida, te agregan como autorizado para que se genere normalmente con la salvedad que no activan la notificación electrónica así el sistema la genera como siempre lo hace pero no le graba la hora final como mencione anteriormente, incluso se puede inferir que tramitan en físico simultaneamente pues en ocasiones solo generan la última notificación valida para dar por concluido todo el procedimiento fraudulento, pero vamos a ver las notificaciones y organizarlas, luego leeremos las fechas, las coincidencias y las ausencias y así no deja lugar a dudas que saben lo que hacen, el sistema no falla, no es accidente ni problema técnico la ausencia de notificaciones, ni la invalidez o validez de ellas, tampoco es ignorancia ni

inocencia pues para que el sistema no haga lo que está diseñado a hacer forzosamente necesita la manipulación de operario, solo no decide, no piensa, no interpreta, solo sella cuando debe y registra lo que debe.

[Regresar](#)[Expediente](#)[Expediente Relacionado](#)**Expediente:** 7/2025 - *Queja*[Consulta el video de la sesión](#)[Vista Expediente Electrónico](#)

✓ No tienes notificaciones electrónicas pendientes.

Mostrar entradasFiltrar búsqueda:

No.	Fecha de Presentación	Archivo Promoción	Anexo	Fecha de Acuerdo	Fecha de Publicación	Síntesis Orden	Número Orden	Documento Acuerdo	Constancias Notificaciones
1	02/01/2025			06/01/2025	07/01/2025	1	1		
2				08/01/2025	10/01/2025	2	2		
3	12/11/2025			14/11/2025	18/11/2025	4	3		
4	12/11/2025			14/11/2025	18/11/2025	4	3		
5	12/11/2025			14/11/2025	18/11/2025	4	3		
6	28/11/2025			03/12/2025	04/12/2025	5	4		
7	11/12/2025			15/12/2025	16/12/2025	6	5		
8	18/12/2025			29/12/2025	30/12/2025	7	6		
9				27/01/2026	28/01/2026	8	7		
10	05/02/2026			06/02/2026	09/02/2026	9	8		

[Previa](#)

1

[Siguiente](#)

Reimpresión de Acuses

Tipo de Acuse: Órgano Jurisdiccional:

NEUN:

[Q Borrar](#)

Mostrar **13** entradas Filtrar búsqueda:

Órgano Jurisdiccional	Número de Expediente	Origen	Fecha y Hora de Recepción
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	72005	Notificación	30/11/2025 11:45 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	72005	Notificación	30/12/2025 10:04 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	72005	Notificación	30/11/2025 00:00 p. m.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	72005	Notificación	30/02/2025 02:50 p. m.

Párrafo **1** | [Siguiente](#)

Reimpresión de Acuses

Tipo de Acuse: Órgano Jurisdiccional:

NEUN:

[Q Borrar](#)

Mostrar **11** entradas Filtrar búsqueda:

Órgano Jurisdiccional	Número de Expediente	Origen	Fecha y Hora de Recepción
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:38 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 03:43 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	30/09/2024 08:07 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	05/11/2025 16:57 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	06/10/2025 08:28 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	14/10/2022 07:46 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:30 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:10 p. m.

Párrafo **1** | [Siguiente](#)

Reimpresión de Acusos

Tipo de Acusos:

Órgano Jurisdiccional:

FECHA:

Fecha:

Mostrar: **entradas** **Filtrar búsqueda:**

Órgano Jurisdiccional	Número de Expediente	Origen	Fecha y Hora de Generación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Talcahuano	70003	Procesos	09/01/2009 18:22 v. h.

19/01/2009 18:22

Buzón de Notificaciones Electrónicas con Expediente Autorizado. Seguimiento Global

Órgano Jurisdiccional:

Tipo de Acusos: **Estado de la Notificación:**

Fecha publicación:

Número Expediente (opcional):

Filtrar búsqueda:

Selección	Tipo de Acusos	Número de Expediente	Tipo de Cuentas	Fecha de la Determinación Judicial	Fecha de Publicación	Notificada	Estado
<input type="checkbox"/>	Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Talcahuano	70003	Queja	26/01/2009	26/01/2009	No	Ver Origen Fecha de Publicación: 26/01/2009
<input type="checkbox"/>	Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Talcahuano	70003	Queja	16/11/2008	16/11/2008	Si	Ver Origen Fecha de Publicación: 16/11/2008 - Constante
<input type="checkbox"/>	Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Talcahuano	70003	Queja	08/12/2008	04/12/2008	Si	Ver Origen Fecha de Publicación: 08/12/2008 - Constante
<input type="checkbox"/>	Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Talcahuano	70003	Queja	18/12/2008	18/12/2008	Si	Ver Origen Fecha de Publicación: 18/12/2008 - Constante
<input type="checkbox"/>	Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Talcahuano	70003	Queja	29/12/2008	29/12/2008	Si	Ver Origen Fecha de Publicación: 29/12/2008 - Constante
<input type="checkbox"/>	Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Talcahuano	70003	Queja	27/01/2009	26/01/2009	Si	Ver Origen Fecha de Publicación: 26/01/2009 - Constante
<input type="checkbox"/>	Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Talcahuano	70003	Queja	06/02/2009	06/02/2009	Si	Ver Origen Fecha de Publicación: 06/02/2009 - Constante

Autorización expediente electrónico

Desde Autorización expediente electrónico <sise@cjf.gob.mx>

Fecha Vie 14/11/2025 17:11

1 archivo adjunto (2 KB)
rule.gif

Aviso de autorización de Consulta de Expediente Electrónico

Marco Antonio González Arroyo

Su solicitud de acceso a consulta del Expediente Electrónico radicado bajo el número 7/2025 del Índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz ha quedado autorizada satisfactoriamente en el sistema al usuario: GOAM780123HVZNR00

Fecha y hora de registro: viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 05:11 p.m.

Esta información se envió a través de un servicio automatizado, no intente contestar el correo ya que no recibirá respuesta, si usted no es el destinatario, no es necesario que lo notifique, únicamente elimine el correo de su bandeja de entrada al igual que todas las copias que existan del mismo.

Sus datos personales están protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Consejo de la Judicatura Federal

Poder Judicial de la Federación

A PARTIR DE ESTA FECHA ME COMENZARON A LLEGAR LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS, ANTES NO ME LAS HABÍAN ACTIVADO TODAS INVALIDAS, INCLUSO ESTAS NO SON LAS DE MI EXPEDIENTE, LAS QUE APARECEN EN MI EXPEDIENTE CORRESPONDEN AL SECRETARIO QUIEN FUNGIO COMO PROMOVENTE A MI SOLO DESPUÉS DE QUE ME AUTORIZAN ME COMIENZAN A LLEGAR SIN EMBARGO SOLO 1 DE ELLAS FUE VÁLIDA SE DISTINGUEN POR LA HORA DEL SISTEMA QUE COINCIDE CON LAHORA DE QUIEN NOTIFICA... SI NO HAY DOS HORAS IGUALES LA NOTIFICACION ES INVALIDA PORQUE ESTA ACTIVADA LA PERSONAL.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Tipo y núm de exp. en SCJN: VARIOS 960/2024-VIAJ

Síntesis de la promoción: **ÍNTESIS SUGERIDA:**
"RECLAMACIÓN DE MÉRITO POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA SCJN DE 20 DE MAYO DE 2024, CON ADVERTENCIA DE COSA JUZGADA FRAUDULENTE, SIMULACIÓN DE JUSTICIA Y TRANSGRESIONES ESTRUCTURALES QUE SÓLO EL ALTO TRIBUNAL PUEDE RESOLVER. SE DENUNCIA NEGATIVA PRESIDENCIAL DE DAR TRÁMITE A MIS RECURSOS Y SE SOLICITA CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE SUSPENSIÓN Y SUBSISTENCIA."

Tipo de recepción: **CON OBSERVACIONES**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	RECURSO DE RECLAMACIÓN	(4) ORIGINAL	DATOS NO CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL ACUSE DE ENVÍO	DOCUMENTO LEGIBLE EN (4) PÁGINAS. LOS DOCUMENTOS REMITIDOS NO SON DIRIGIDOS A ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF279781.pdf
Secuencia: 8446978

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JESUS ALBERTO LOPEZ ALVAREZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	LOAJ970324HDFPLS08			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000002226d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:38:18Z / 2026-02-09T22:38:18-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	54 c4 e7 45 23 1d 65 6e 11 ee ef e7 bc a1 f4 eb c3 9f a9 c2 c0 cf 82 b4 8a d7 29 e6 cc c3 0e 95 ce 1c ca 27 d4 f0 e5 3a 2a 8b 60 9c e0 5d 32 b1 15 53 bf 66 ce 33 83 d5 e6 b5 0c 78 1f b2 f7 ec 86 02 96 0b 7c cb b0 9c 81 58 96 a9 d4 ba b7 6a 9e 86 fb ee 2b 8c 03 18 02 38 09 02 19 6e 45 8a cf bc ef cd 33 d2 17 cc cb 7a e1 c8 b0 d8 16 2e bf c9 e9 d7 87 0f 22 a6 62 92 6f f5 23 22 23 54 72 e6 76 dc b3 21 c8 07 46 c9 6c a3 5f 44 9f 34 e5 3a f5 7f c0 94 bf 74 fb 35 43 21 45 ae b7 3d 07 31 0d ea 5a 0f bd a7 a7 07 59 4f a7 a1 80 a2 04 11 b7 e6 aa 09 1b 8b 79 e2 d9 34 37 4f 8d ef 28 78 19 9e 3a d1 a8 e3 a8 f3 3b 22 95 94 6e 17 65 4d c1 65 77 eb 5c 47 a2 98 ed 56 ec 1d da ce d2 c0 c9 cb c7 c8 71 3d 4a 50 3e 1f 5b f1 35 ca dd 4e e0 e7 5c be 5b 0d 2f 60 aa 97 39 8e 89 f4			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:38:18Z / 2026-02-09T22:38:18-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000002226d			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:38:18Z / 2026-02-09T22:38:18-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1029697			
	Datos estampillados:	BE73F8CD6101853E93A7B736810ADA6E06A7D9B3EBCE16B5858C589ED183B924 FAAE227C7DD1E1B0F3A4A519F4BED30E1AD9155A6AB6DCF6C46798A334F1D194			

be73f8cd6101853e93a7b736810ada6e06a7d9b3ebce16b5858c589ed183b924faae227c7dd1e1b0f3a4a519f4bed30e1ad9155a6ab6dcf6c46798a334f1d194

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Expediente en la SCJN: VARIOS 960/2024

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 09/02/2026 22:07

Síntesis de la promoción: ÍNTESES SUGERIDA:
"RECLAMACIÓN DE MÉRITO POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA SCJN DE 20 DE MAYO DE 2024, CON ADVERTENCIA DE COSA JUZGADA FRAUDULENTE, SIMULACIÓN DE JUSTICIA Y TRANSGRESIONES ESTRUCTURALES QUE SÓLO EL ALTO TRIBUNAL PUEDE RESOLVER. SE DENUNCIA NEGATIVA PRESIDENCIAL DE DAR TRÁMITE A MIS RECURSOS Y SE SOLICITA CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE SUSPENSIÓN Y SUBSISTENCIA."

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
RECURSO DE RECLAMACIÓN	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

